

TABIY FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Umbarova Nasiba Xolboy qizi

Termiz davlat universiteti ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675757>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim jarayonida zamonaviy innovatsion yondashuvlardan foydalanishning muhim jihatlari aks etgan. Bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda dunyoning yetakchi mamlakatlarida qo‘llanilayotgan talim sifatini oshirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalar: STEAM, loyiha ishlari, raqamli texnologiyalar va gamifikatsiya kabi innovatsion texnologiyalarning tabiiy fanlarda qo‘llanilishi keltirib o‘tilgan. Yuqoridagi yondashuvlar o‘quvchilarda mustaqil ishlash, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakillantirishi bilan bir qatorda ularda qisqa vaqt ichida butun mavzuni o‘zlashtirish hamda mavzu yuzasidan olgan nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish imkoniyatini beradi.

Kalit so‘zlar: Innovatsiya, texnologiya, STEAM, loyiha, tajriba, tabiiy fan, raqamli texnologiya, motivatsiya, gamifikatsiya, zamonaviy, tanqidiy fikrlash, mustaqil ta’lim, atrof-muhit, inson-jamiyat, ilmiy dunyoqarash.

Kirish: Bugungi kunda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va uning sifat-samaradorligini oshirish dolzarbligicha qolmoqda. Ayniqsa tabiiy fanlarni o‘qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning chuqur bilim olishlari va ularda mustaqil fikrlash, ilmiy dunyoqarash, tadqiqotchilik kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta’lim jarayoniga yangicha usul va uslublarni joriy etish orqali o‘quvchilarda zamonaviy eng so‘ngi bilimlar olishni taqazo etmoqda. Tabiiy fanlar o‘quvchilarda atrof-muhit, tabiat va inson qonuniyatlarini hamda tabiiy-ilmiy tafakkur haqida tasavvur hosil qiluvchi muhim fanlar sirasiga kiradi. Shu sababli umumta’lim maktablarida tabiiy fanlarni o‘qitishda faqat an’anaviy usullar bilan cheklanib qolmasdan noan’anaviy innovatsion yondashuvlardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishda katta rol o‘ynaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi: Hozirgi vaqtda innovatsion yondashuvlar ta’lim jarayonining barcha jabhalarida keng qo‘llanilmoqda. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasida quyidagicha ta’rif berilgan: “Innovatsiya (ing. innovation – kiritilgan yangilik, ixtiro) – 1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta’minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag‘lar; 2) ilmiy-texnika yutuqlari va ilg‘or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli faoliyat doiralarida qo‘llanilishi”.M. Aminov va T. Daminov tomonidan O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasida berilgan izohga ko‘ra, innovatsiya – texnika, texnologiya, boshqaruv va mehnatni tashkil etish sohalaridagi yangiliklarni anglatadi va ularning faoliyatga tatbiq etilishi orqali natijadorlikka erishish ko‘zda tutiladi.[1] Sh. Mirziyoyevning ta’lim va yoshlar tarbiyasi borasidagi siyosiy qarashlarida ham innovatsiyalarning jamiyat va shaxs kamolotidagi o‘rni alohida ta’kidlangan. U o‘zining asarlarida yoshlarning yuksak intellektual salohiyatini rivojlantirishda zamonaviy ta’lim usullarining ahamiyatini uqtiradi

Bu yondashuvlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatuvchanlik, tajribaviy faoliyat va analitik fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi So'nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar va dissertatsiyalarda ham tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalar, STEAM yondashuvi, loyiha asosida o'qitish va interfaol metodlarning samaradorligi ilmiy asosda isbotlangan. Bu usullar o'quvchilarning chuqur bilim olishi, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Innovatsion yondashuvlar deganda o'quvchilarning bilim olishi, tarbiyalanish iva fikrlash jarayonlariga yangicha, samarali yondashuvlar bilan qarashi tushuniladi.[3]

. Bu yondashuvlar an'anaviy “o'qituvchi gapiradi – o'quvchi eshitadi” modelidan farqli bo'lib, o'quvchini faol subyekt sifatida ko'radi. Innovatsion yondashuvlar — bu an'anaviy usullardan farqli tarzda o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan, ilg'or texnologiyalar va zamonaviy metodikalarni o'z ichiga olgan ta'lim jarayonidir

Muhokama va natijalar: Zamonaviy innovatsion yondashuvlarga quyidagilarni misol qilib keltiramiz:

-STEAM ta'limi - Fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering) va art (san'at) matematika (Mathematics)ni integratsiyalash.

Steam yondashuvining ahamiyati shundan iboratki u o'zida 5 ta fanni mujassamlashtiradi natijada bir vaqtning o'zida mavzuga oid ma'lumot 5 xil usulda tushuntiriladi. Bunga misol qilib 4- sinf tabiiy fan darsligidagi o'simliklarning atrof muhitga ta'siri mavzusini olamiz. Bu yerda Science- fan orqali o'simlik va uning turlarini o'rganadi. Texnologiya –technology zamonaviy texnologiyalar yordamida ma'lumotlar yig'adi va sensor qurilmalarda foydalanadi. Muhandislik –engineering qismida o'simlik maketlarini yasaydi. Art -san'at ekologik habardorlikni oshirish uchun o'simlik rasmi tushirilgan plakatlar tayyorlaydi. Matematika – mathematicsda o'simliklarning atrof-muhitga ta'sirini hisoblaydi.

-Amaliy loyihalar orqali bilimlarni mustahkamlash. Loyihalash texnologiyasi hozirgi kunda AQSh, Buyuk Britaniya, Belgiya, Isroil, Finlandiya, Germaniya, Rossiya, Italiya, Braziliya va Niderlandiya kabi rivojlangan mamlakatlarning ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda. J.Dyu o'qitishni o'quvchilarning qiziqishi va ehtiyojini hisobga olgan holda o'quvchilarning muayyan maqsadga yo'naltirilgan faoliyatini faollashtirish orqali tashkil etishni taklif etgan. Buning uchun o'quvchilarga o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotga qo'llash, ulardan kelgusi hayotda foydalanish yo'llarini ko'rsatish, ya'ni nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'liq holda o'qitish lozimligini uqtirgan.[2] Loyihalash texnologiyasining asosiy g'oyasi: “O'rganilayotgan bilim, ko'nikmalar menga nima uchun zarurligi va undan qayerda va qay tarzda foydalanishni bilaman”. Loyihada ko'zda tutilgan faoliyatning ustunligiga ko'ra: tadqiqot xarakteridagi loyihalar; ijodiy xarakterdagi loyihalar; rolli loyihalar; amaliy xarakterdagi loyihalar; izlanish va mo'ljall olishga mo'ljallangan loyihalar. Quyida biz 4-sinf tabiiy fan darsligidagi Gidrosfera mavzusini o'qitish jarayonidagi “Loyqa suvni tozalash” mavzusida tajriba ishini ko'rib chiqamiz.

Mavzu:Loyqa suvni oddiy usulda tozalash.

Maqsad: Loyqa suvni filtrlash orqali tozalash mumkinligini amaliy tajriba yordamida o'rganish.

Kerakli jihozlar: Loyqa suv, plastik butilka, paxta, qum, mayda toshlar, bo'sh idish. Tajribaning borishi: Plastik butilkaning pastki qismi kesib olinadi. Butilka ichiga avval paxta, uning ustiga qum, so'ng mayda toshlar joylashtiriladi. Tayyorlangan filtr bo'sh idish ustiga qo'yiladi. Loyqa suv filtrga asta-sekin quyiladi. Filtrdan o'tgan suv

kuzatiladi. Kuzatish natijalari Filtrdan o'tgan suv dastlabki suvga nisbatan ancha tiniq bo'ldi. Qum va paxta loy hamda mayda zarrachalarni ushlab qoldi. Suvning rangi va loyqaligi kamaydi.

Xulosa Tajriba natijasida loyqa suvni qum, paxta va toshlardan tashkil topgan oddiy filtr yordamida qisman tozalash mumkinligi aniqlandi. Biroq bunday suv ichish uchun yaroqli bo'lib qolmaydi. Ichimlik suvi qo'shimcha ravishda maxsus usullar bilan tozalanishi kerak. Xavfsizlik qoidalari Tajriba vaqtida suvni ichmaslik. Jihozlardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish. Tajribadan so'ng qo'llarni yuvish.

O'quvchilar ushbu tajriba ishini bajarishdan oldin gidrosfera ya'ni yerning suv-qobig'i haqida yetarlicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Egallagan nazariy bilimlarini kundalik hayotda ya'ni amaliyotda tajribalar orqali qo'llaydilar.

-Raqli texnologiyalardan foydalanish. Raqli texnologiyalar deganda ta'lim jarayonida kompyuter, internet, multimedia, interfaol doskalar, plashetlar, mobil ilovalar, elektron resurslar va onlayn platformalardan samarali foydalanish tushuniladi. Bunday texnologiyalar dars jarayonini interfaol, qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasida raqli ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, “Raqli O'zbekiston –2030” strategiyasida ta'lim jarayonini raqlashtirish, zamonaviy axborot- kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali o'qitish sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan.[4] Raqli texnologiyalar o'quvchilarga bilimlarni o'zlashtirishda qulaylik yaratadi. Masalan, interfaol doska yordamida mavzuni vizual tarzda tushuntirish, videodarslar orqali murakkab jarayonlarni amaliy ko'rsatish, elektron testlar orqali bilimni tezkor baholash mumkin. Bularning barchasi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. O'quvchilar raqli vositalar yordamida mustaqil ishlash ko'nikmasiga ega bo'ladilar. O'z bilimlarini turli xildagi platformalar orqali baholaydi, axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayonida qo'shimcha ma'lumotlar to'plab bilimlarini boyitadi.[5]

-Virtual laboratoriyalar. Virtual laboratoriya – bu o'quvchilarga haqiqiy laboratoriya muhitida ishlash imkonini beruvchi dasturiy ta'minot. O'quvchilar virtual o'quv muhitida simulyatsiyalar orqali tajribalarni amalga oshiradi, ma'lumotlarni tahlil qiladi va natijalarni o'rganadi. Virtual laboratoriyalarining afzalliklari: Xavfli moddalar yoki uskunalarsiz online ishlash, laboratoriya jihozlari talab qilinmasligi, istalgan vaqtda xohlagan joydan turib foydalanish mumkin, tajribalarni cheksiz bajarish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari ushbu laboratoriyalar qiziqarliligi bilan bir qatorda ko'rgazmalilikni oshiradi, xavfsiz tajriba muhitini yaratadi hamda vaqt va resurslari tejaydi. Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida suvning holati, o'simliklarning o'sishi havo xususiyatlari kabi bir qator mavzularni virtual laboratoriyada bajarish mumkin. Buning uchun ma'lum bir platformadan ro'yxatdan o'tish talab etiladi.

-Gamifikatsiya o'yinlashtirish. Gamifikatsiya bu –ta'lim jarayonida o'yin elementlarini qo'llash orqali o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiruvchi, ularga motivatsiya beruvchi usul hisoblanadi. Gamifikatsiya ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki turli sinflar doirasida 80% o'quvchilarga gamifikatsiyaga asoslangan darslar ma'qul kelgan. Bunga asosiy sabab dars mavzusi turli o'yinlar orqali o'tilganda qiyin topshiriqlarga ham xuddi o'yindek munosabat bildirilishi hamda uning yechimlarini izlashda tezkorlik va qisqa vaqt ichida bajarilishi natijasida o'quvchilarda har bir muammoga oson yechim topish imkoniyatining borligidir. Gamifikatsiya orqali o'quvchilar bir vaqtda baholanadi hamda o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra gamifikatsiyalashgan darslarda o'quvchilarning darsga jalb

qilinishi 20-30 % ga oshganligini ko‘rishimiz mumkin. Gamifikatsiyaning asosiy komponentlari: Gamifikatsiya bir qancha asosiy komponentlardan tashkil topgan hisoblanadi.

1. Ballar (Points)-bu o‘quvchilarning harakatlariga qarab rag‘batlantirish orqali ularning qanchalik muvaffaqiyatli ekanliklariga urg‘u berish. Rag‘batlantirishda esa turli xil kreativlikni ishga solgan holatda eng faol o‘quvchilarga stiker yoki kichik sovg‘alardan foydalanish mumkin. Bu orqali qolgan o‘quvchilarni ham shu kabi sovg‘alarni yutish maqsadida keying darslarda faol bo‘lishga erishish mumkin.

2. Reyting tizimi (Liderboards)- bu o‘quvchilar o‘zlarining yutuqlarini boshqalar bilan taqqoslay olish imkonini beradi. Natijada soglom raqobat boshlanadi.

3. Mukofotlar (Rewards)- maxsus yutuqlarga erishga o‘quvchilarni taqdirlash. 4. Darajalar (levels)-o‘quvchilarning rivojlanish jarayonini nazorat qilish va ularni oldinga intilishga yordam berish.[6] Gamifikatsiya ta‘lim samaradorligiga sezilarli ta‘sir qilsada uning bir qancha kamchiliklari ham yo‘q emas.O‘yinga asoslangan darslar ko‘p vaqt talab qilishi yoki asosiy mavzudan biroz chalg‘ishlar kuzatilishi mumkin.

Xulosa: Ta‘lim jarayonida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati ortib bormoqda. Innovatsion yondashuvlar o‘quvchilar faolligini oshirish, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi muhim vosita bo‘lib qolmasadan balki o‘quvchilar shaxsiy faolligini ham oshiradi. Tabiiy fanlarga innovatsion yondashuv o‘quvchilarni faqat bilim oluvchi emas, balki tadqiqotchi va muammo yechuvchiga aylantiradi. Bu esa zamonaviy ta‘limning muhim talablaridan biridir.

Adabiyotlar:

1. Aminov M., Daminov T. va boshqalar. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – T.: Davlat milliy nashriyoti, 2002. – B. 169.
2. M. PardayevaM.Ergasheva Milliy o‘quv dasturini amaliyotga joriy etish: Kimyo fani o‘qituvchi va metodistlari uchun metodik qo‘llanma, Toshkent: 2022.
3. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli ta‘limni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. –2021-yil 28-iyun
5. Karimova N. Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar.–T.: “Ilm ziyo”, 2021. –180 b.
6. Durdona Zaynobbiddinova Nurillo qizi “O‘qitish jarayonida gamifikatsiya: foydasi va kamchiliklari”. Ta‘lim innovatsiyasi va integratsiyasi ISSN: 3030-3621